

النظرة الفلسفية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

صفرائي محمد سامين

ملخص

Arabic as well as other languages in the world, is a sign of the power of God, which has different characteristics with each other. It is the language that was designed by God to be a superior language. This is the will of Allah that make Arabic as the language of the Qur'an and the Prophet's final day that bring the religion designing his people to become a world leader. If so, then the Arabic language is not just a religion language but it is a language for international people. Besides, there are several things that cause the need of teaching with specific methods for teaching Arabic to non-Arabian speakers, as well as the background of why the need for specific methods should be designed so that it would be different from the methods of teaching Arabic to speakers of non-Arabian.

كلمات دليالية : النظرة الفلسفية، تعليم اللغة العربية، غير الناطقين بالعربية.

ماهية اللغة

عندما تكلمنا حول تعريف اللغة قد اختلف الباحثون قديما وحديثا في تعريفهم اللغة وتحديد معانيها، فليس هناك تعريف واحد قد وافق إجماع الباحثين.^١ فإنها لا تجد تعريفا باللغة قبل القرن الرابع الهجري، ونظن أن أول من عرف باللغة هو ابن جني في كتابه " الخصائص".^٢

^١ د. نسي محمد أحمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، مركز الإسكندرية للكتاب ٢٠٠٢ بلون رقم الطبعة، ص: ١١
^٢ د. عبد الرحيم، فقه اللغة في الكتب العربية، دار المعرفة الجامعية ١٩٨٨، ص ٦١.

قال أبو الفتح عثمان ابن جني في شان اللغة : (باب القول على اللغة وما هي :
أما حدها فإنها أصوات يعبرها كل قوم عن أغراضهم).^٣

ومع أن ابن جني هو أول من عرف اللغة، فإن تعريفه بها يشير دهشة الباحثين، لأن
التعريف الذي عرفه ابن جني للغة يقترب اقترابا شديدا من كثير تعريفات المحدثين ولأنه
يشمل معظم جوانب التعريف التي عرضها علم اللغة في العصر الحديث.
ويشمل هذا التعريف على أربعة جوانب:

١. أن اللغة أصوات.

في هذا التعريف يؤكد أن اللغة أصوات، ويكاد الباحثون اللغويون يجمعون على
أن اللغة أصوات على اختلاف بينهم في التعبير عن هذه الكلمة^٤. بل يؤكد على ذلك
الدكتور محمود عكاشة حيث قال : فاللغات جميعها أصوات تخرج من الجهاز الصوتي
عبر الفم والأنف.^٥

وتناهر لغات العالم المعاصر أربعة آلاف لغة تقريبا، تتمتع كل اللغة منها
بخصائصها... ولكن جميع هذه اللغات تتفق في أنها جميعها لغات منطوقة.^٦ هذا
أن الكتابة تخرج من ميز اللغة أي هذا التعريف ينفي الخطأ الشائع أن اللغة في جوهرها
ظاهرة مكتوبة.^٧

^٣ الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة العامة للكتاب ج ١ / ٣٣.

^٤ انظر: د. عبده الراجحي مرجع سابق، ص ٦٠.

^٥ أصوات اللغة، ط/١، ١٤٢٦ / ٢٠٠٥ الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ص ١٠.

^٦ للمرجع نفسه ص : ١٠

^٧ انظر : مدخل علم اللغة للدكتور محمود فهمي حجازي، دار الثقافة ١٩٧٦، ص ٣١٢.

صفراني محمد سامين : النظرة الفلسفية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

يقول كاتب مادة (اللغة) في دائرة المعارف البريطانية: " إن اللغة يمكن تحديدها بأنها نظام من الرموز الصوتية، كذلك في دائرة المعارف الأمريكية، إن اللغة يمكن تحديدها بأنها نظام من العلامات الصوتية الاصطلاحية.^٨

هذه كلها تؤكد لنا أن اللغة هي أصوات. ومعلوم هنا أن اللسان هو العضو الأساسي في مهارة النطق الإنساني حتى لتجده يستعملونه في كثير من اللغات بمعنى (اللغة)^٩ وقد ورد استعماله في القرآن الكريم : [فإِذَا يَسْرِنَاهُ فِي لِسَانِكَ لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَدَا]^{١٠} وقوله تعالى : [وإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ]^{١١}.

وهو أيضا بنفس المعنى في الفرنسية، فكلمة langue هي لسان، وهي لغة غير أن اللسان بمعنى اللغة يعتبر من باب الاستعمال المجازي المتفرع عن دلالاته الحقيقية بمعنى العضو المعروف في الفم.^{١٢}

ولقد يطلق لفظ اللغة على ما تراه العين من أشكال ورموز مكتوبة لكن هذا الإطلاق فيه بعض التوسع إذ أن الحروف كما يقول SAPIR الأمريكي ليست سوى رموز الكلام الملفوظة.^{١٣}

٢. أما الجانب الثاني من تعريف ابن جني للغة فهو الذي يشير إلى " وظيفة اللغة " أي أنها تعبير.

^٨ انظر: دائرة المعارف البريطانية ودائرة المعارف الأمريكية وفقه اللغة في الكتب العربية للدكتور

عبد البراجحي، ص ٦١

د. عبد الصبور شاهين، في علم اللغة العام مكتبة الشباب، ١٩٨٤، ص ٢٢.

^٩ سورة مريم: ٩٧

^{١٠} سورة الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥.

^{١١} د. عبد الصبور شاهين، مرجع سابق، ص ٦٢.

^{١٢} لمرجع نفسه، ص: ٦٢.

ولا نريد أن نتغلغل في اختلاف اتجاهات اللغويين المحدثين بين كلمتين يطلقونه على وظيفة اللغة وهما التوصيل والتعبير: (والكلمة الغالبة في كتب اللغويين أن اللغة هي التوصيل داخل المجتمع).^{١٤}

٣. وأما الجانب الثالث من تعريف ابن جنى للغة، فهو ما يتعلق بالتعبير الذي يعبره كل قوم.

٤. وأما الجانب الأخير الذي أثاره تعريف ابن جنى للغة فهو قضية التفكير.

والأغراض يمكننا أن نفهم منها " التفكير " في لغة العصر.^{١٥}

وظيفة اللغة في الحياة

يمكننا أن نحصر وظيفة اللغة في الحياة إلىوظيفتين:

أولا : أداة التفكير.

ولعل موضوع التفكير واللغة شغل دارسي اللغة كما شغل الفلاسفة قديما وحديثا، وهو موضوع لا يزال يحتل مكانه في علم اللغة الحديث، على أن اللغويين غير متفقين على أن هناك صلة ضرورية بين اللغة والفكر ومع أن كثرتهم تذهب إلى هذه الصلة.^{١٦}

وإن الحوار القائم بين اللغة والفكر يعتبر أسطورة من الأساطير الإنسانية لأنها قضية أزلية ومشروع مفتوح يطيب فيه الجدل ويكثر فيه الخلاف لا سيما وأن الذهنية السائدة كثيرا ما تسعى إلى أن تستشف منه معادلة رياضية.^{١٧}

^{١٤} انظر: فقه اللغة في الكتب العربية للدكتور عبده الراجحي، مرجع سابق، ص ٦٩.

^{١٥} المرجع نفسه، ص ٧٣.

^{١٦} د. عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، مرجع سابق، ص ٧٤.

^{١٧} د. محمد رشاد الحمزاوي، النظريات المعجمية العربية وسبلها في الإحاطة بالفكر العربي (من قضايا اللغة المعاصرة) منشورة المنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم، تونس ١٩٩٠، ص ٢٧٧.

والذين يذهبون إلى أن هناك صلة بين اللغة والفكر يقولون " نحن نفكر بجمل " أو " اللغة وعاء للفكر " أو " لا وجود للفكر دون اللغة ". وقد اتخذ الأوروبيون كلمة "Logic" مشتاقا من " Logos " لوغوس اليونانية التي تعني الكلمة أو اللغة كما أن العرب اشتقوا المنطق من النطق إشارة إلى ما بين اللفظ والفكر من صلات. ^{١٨}

تتكون الفكرة من عدة رموز هي الكلمة والصور الذهنية ^{١٩} وعن طريق اللغة يقوم العقل بجميع وظائفه في التفكير من إدراك وتخييل واستنباط وتحديد العلاقات، ولهذا كان ارتباط بالدراسة المنطقية أمرا تؤكد هذه الوظيفة منذ عهد الإغريق لأن المنطق هو علم التفكير الصحيح. ^{٢٠}

حتى يفترض علماء النفس المهتمين باللغة أن معرفة الفرد تنظم وفقا للتنظيم اللغوي الذي يستخدمه، فاللغة هي القالب الذي يصعب فيه تفكير الفرد، وبالتالي معرفة الفرد تكون محددة ببنية لغته وما يتضمنه من معاني ومما تتميز من خصائص. ^{٢١}

ولقد كان شيخ فلاسفة اليونان (سقراط) يدرك هذه العلاقة القوية بين اللغة والفكر، لذلك كان يطالب محدثيه دائما بأن يجددوا ألفاظهم، ونسب إلى أرسطو أنه قال: " ليس ثمة تفكير بدون صورة ذهنية" ومن هذه الصور الرموز اللغوية. ^{٢٢} وفي هذا إشارة إلى اتجاه جديد في تدريس اللغة وهو أن الاهتمام بالمعنى ينبغي أن يخيل المكان الأول من عناية مدرسي اللغة. ^{٢٣}

^{١٨} انظر: المرجع السابق، ص ٧٣

^{١٩} انظر: التفكير والمنهج المدرسي للدكتور وليم عبيد وعزو عفانة ط/١/٢٠٠٣ / ١٤٢٣ مكتبة الفلاح بيروت، ص ٢٧.

^{٢٠} فخر الدين عامر، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية الإسلامية، ط/٢/٢٠٠٠م، عالم الكتب، ص ١٠

^{٢١} انظر: التفكير والمنهج المدرسي، مرجع سابق نقلًا عن الأستاذ عبد العزيز حسين الدريني في كتابه المدخل إلى علم النفس، ص ٢٧

^{٢٢} انظر: د. فخر الدين عامر، مرجع سابق، ص ١٠

^{٢٣} المرجع نفسه، ص ١١.

ثانيا: أداة الاتصال.

ويتم ذلك عن طريق التحدث والاستماع والقراءة والكتابة، وتزداد أهمية هذه الوظيفة من وظائف اللغة في عصرنا الحاضر لتعقد الحياة الحديثة التي نعيشها وكثرة الوسائل للاتصال من إذاعة وصحف ومجلات وغيرها.

كذلك تسيطر الحياة الديمقراطية في هذا العصر على أكثر مناحي حياتنا إلى الحاضرة، مما جعل الفرد هو المركز الرئيسي الذي تدور حوله الحياة الاجتماعية والسياسية فأصبح في أشد الحاجة إلى امتلاك ناصية الاتصال اللغوي من استماع وتحدث وقراءة وكتابة.^{٢٤}

وقد عرف الدكتور محمود إسماعيل الصبيي اللغة على أنها أداة للاتصال الإنساني في مجتمع ما مع أفراد مجتمعه لتلبية حاجاته ونقل أفكاره.^{٢٥}

العربية لغة دينية وعالمية.

إن اللغة العربية اللغة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتكون وعاء لرسالة الإسلام الخالدة: تحفظ شريعته وتصون نصوصها وتحقق وحدة المسلمين بها، ولأسرار وحكم)^{٢٦} يعلمها خالق البشر: قد قال الله تعالى في هذا الشأن: [إنه لتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين]^{٢٧}.

^{٢٤} المرجع نفسه، ص ١١

^{٢٥} دراسة في طرائق تعليم اللغات الأجنبية (وقائع ندوات التعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) المجلد الثاني ١٤٠١، ص ١٣١

^{٢٦} د. محي الدين الألواني، الوسائل العلمية لحل المشكلات اللغوية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، (حين تكلم حول مكانة اللغة العربية) وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها المجلد الثاني ١٤٠١ هـ، ص ٥٠

^{٢٧} سورة الشعراء: ١٩٢-١٩٥

ومع نزول القرآن بهذه اللغة ارتفع شأنها وأصبحت اللغة السائدة، وفي هذا الصدر يقول الدكتور مجاهد مصطفى بحت: " وقد جعلت العلاقة الوثيقة بين الإسلام والعربية، اللغة العربية ذات طابع ديني... ولا عجب ولا دهشة حين تدرك كثيرا من الأمم الإسلامية غير العربية تعترف بالحرف العربي، ليس تعصبا للعربية وقومية وقبلية، بل عقيدة ودينا".^{٢٨}

ولا عجب كذلك أن نجد أن غير العرب كانوا أكثر حماسا وأوفر حظا في خدمة العربية والحفاوة بها وتعليمها دراسة وتأليفا.^{٢٩} بعد ذلك ليست لغة أمة معينة هي الأمة العربية ولكنها إلى جنب ذلك لغة العالم الإسلامي كله فهي لغة العبادة الدينية اليومية لكل المسلمين، يؤدون بها شعائرهم حيث كانوا، وهكذا، أصبحت اللغة العربية منذ قرون لغة قومية في آسيا وفي أفريقيا وفي حيث كان ويكون المجتمع الإسلامي.^{٣٠}

وقال الدكتور محمد مصطفى بن الحاج في هذا الصدد: " ولو لم يقترن نور الإسلام وشريعته الغراء بما لما استطاع أن تتخطى حدودها الإقليمية المعروفة إلا بقدر مثلها مثل أي لغة تجاور لغة أو لغات".^{٣١}

" واللغة العربية تنفرد بين اللغات جميعا بأنها اللغة التي خلقت لتكون لغة عالمية، وأنها اللغة التي خرجت على الناس، في صورتها الحضارية وهي تحمل في ذاتها حجة

^{٢٨} الروح الإسلامية في تعليم العربية لغير الناطقين بها، د. مجاهد مصطفى بحجي، ص ١٨٧

^{٢٩} د. محي الدين صابر، قضايا نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية في الخارج، المجلة العربية للدراسات اللغوية، المجلد ٧/ العدد ٢/١، ١٩٨٩، ص ١٢.

^{٣٠} د. بكرى محمد الحاج، استخدام الدارسين غير العرب بمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية للتقابل اللغوي، المجلة العربية للدراسات اللغوية، المجلد ٧/ العدد ٢/١ رجب ١٤٠٢ / فبراير ١٩٨٩.

^{٣١} عالمية اللغة العربية، من قضايا اللغة العربية المعاصرة، منشورة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ١٩٩٠، ص ٢٥٧.

انتشارها ووثيقة بقائها وتنطوي انطواء عضويا على أسباب الذبوع والخلود^{٣٢}، بل كان لها طابعها العالمي لكونها لغة العلم والبحث والمراسلات الدولية والعلاقات السياسية والاقتصادية كما كانت لغة الآداب والفنون في مختلف الثقافات التي اعتنق أهلها الإسلام".^{٣٣}

وإن اللغة العربية قد أثرت في اللغات مباشرة كانت أم غير مباشرة، وظهيرة ذلك في البربرية والقبطية والسواحيلية واللاتينية والفارسية والتركية والأسبانية والرمانية. وهكذا لم يأت زمن طويل وتؤثر في ٣٠٠ لغة ووصل ببعضها أن أفقدتها خصوصياتها الذاتية ولقد وصلت بنسبة التداخل في اللغات الشرقية إلى حد كبير فنجد:

- الفارسية منها ٦٨,٦٧% من الأصوات والأسماء وقضايا النحو من اللغة العربية.
- التركية فيها ٦٥,٣٠% من الأصوات والأسماء وقضايا النحو من اللغة العربية.
- الأردنية فيها ٤١,٩٥% من الأصوات والأسماء وقضايا النحو من اللغة العربية.
- التاجيكية فيها ٤١,٣٩% من الأصوات والأسماء وقضايا النحو من اللغة العربية.
- الأفغانية فيها ٥٦,٩٩% من الأصوات والأسماء وقضايا النحو من اللغة العربية.^{٣٤}

حتى عام ١٩٩٥ حسب الكتاب الإحصائي لهيئة الأمم المتحدة تقدر بنحو ٨٠% من سكان القارة الإفريقية، وكلهم يلهجون باللغة العربية بدرجات متفاوتة منها

^{٣٢} د. محي الدين الألواني، مرجع سابق، ص ١٤١.

^{٣٣} د. محمد مصطفى بن الحج، مرجع سابق، ص ٢٥٨.

^{٣٤} انظر: اللغة العربية خارج حدودها، صالح بلعيد، مجلة العربية للدراسات اللغوية العدد ١٦ شعبان ١٤٢٠/

صفراني محمد سامين : النظرة الفلسفية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

المتأثر ومنها ضعيف جدا، ضمن هذه النسبة سبع دول عربية في الشمال الأفريقي هي مصر وتونس، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والسودان ويمثل سكان هذه الدول ٣٥,٥% من سكان القارة الأفريقية.^{٣٥} حتى قال الدكتور بابكر حسن قدرماري على يقين بأن اللغة العربية لغة وطنية أصيلة في إفريقيا، وكيف لا وقد أخذت القارة اسمها بمبادرة من شخصية عربية وهو إفريقيس بي صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان^{٣٦}.

كما أن المستشرق كارل بروكلمان قال في علمية اللغة العربية حيث أن بفضل القرآن بلغت العربية من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا، والمسلمون جميعا مؤمنون بأن العربية وحدها اللسان الذي أحل لهم أن يستعملونه في صلاتهم. وبهذا اكتسبت اللغة العربية منذ زمان طويل مكانه رفيعة فاقت جميع اللغات الأخرى التي نطق بها الشعوب الإسلامية.^{٣٧}

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاهتمام بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من حيث المناهج وكتابة المواد الدراسية أو التعليمية، بدأ في الغرب. وعلى أيدي المستشرقين، وكانت مؤلفاتهم حتى نهاية نصف الأول من القرن العشرين تقليدية متأثرة بالنحو مع تدريبات نمطية (غير اتصالية).^{٣٨}

^{٣٥} انظر: اللغة العربية والسواحلية والهوس اكبرى اللغات الإفريقية لتواصل بين الدول الإفريقية - رؤية مستقبلية، د. بابكر حسن قدرماري، المجلة العربية للدراسات اللغوية العدد ١٨ يونيو ٢٠٠٠، ص ٤٦.

^{٣٦} اللغة العربية في إفريقيا بين الماضي والحاضر، مجلة العربية للناطقين بغيرها، معهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية-السودان، العدد/ ٣ سنة ٢٠٠٦، ص ٣١٤.

^{٣٧} انظر: علمية اللغة العربية للدكتور محمد مصطفى بن الحاج نقدا عن كتاب "العربية" ليوهان فاك- ترجمة عبد الحليم النجار. ص: ٣٠٩-٣٠١.

^{٣٨} د. يوسف الخليفة أبو بكر، تأثير مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمواد اللغة العربية لأبناء العرب (المجلة العربية للدراسات اللغوية، العدد ٢٨ رجب ١٤٠٩هـ / فبراير ١٩٨٩م، ص ٥١).

ربما لم يلتفت العرب إلى هذا الجانب إلا في العقد الثامن من القرن الثامن، وهو بعد تقرير الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والعشرين المنعقد في ١٨ من كانون الأول عام ١٩٧٣ في شأن اعتماد اللغة العربية لغة عمل من لغاتها الرسمية في المناقشة والتوثيق.

العوامل التي دفعت إلى إصدار ذلك التقرير أن في تلك الفترة تقريبا، وبعد حرب أكتوبر ١٩٨٣م وما أعقبها من تغييرات سياسية واقتصادية كان للوطن العربي فيها موضع الصدارة، لإقبال على تعلم لغته، فبادرت جامعات عالمية في أوروبا الولايات المتحدة وبعض الدول الكتلة الشرقية إلى إعادة النظر في مناهج اللغات الأجنبية لديها وطورت أو استحدثت بعضها دراسة اللغة العربية والترجمة منها وإليها ومنحت فيها الشهادات الأكاديمية العالمية كما اغتنمت مؤسسات تعليمية تجارية في الخارج هذا الإقبال الجديد نحو تعلم اللغة العربية لأغراض شتى، فأخذت تنظم برامج متنوعة لتعليم اللغة العربية للراغبين في تعلمها مستعينة بأبناء الجاليات العربية لإلقاء الدروس المطلوبة.^{٣٩}

مثلا أن الدول الصناعية الكبرى التي لها علاقة تجارية وسياسة مع أقطار الوطن العربي، بدأت بإرسال أبنائها لتعلم اللغة العربية في مواطنها وبين الناطقين بها، كما أن الدول النامية التي وجدت يد العون والمساعدة الكريمة خاصة من أقطار الخليج العربي أرسلت أبنائها أيضا لا لتعلم اللغة العربية فحسب، بل ولتلقى العلوم المختلفة في الجامعات ومعاهد الوطن العربي.^{٤٠}

^{٣٩} انظر: دارسو اللغة العربية من الأجناب ونوعياتهم للدكتور سلمان داود الواسطي (وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها المجلة الثاني، مكتبة الترجمة العربي لدول الخليج ١٤٠١هـ)، ص ٢٢٢.

^{٤٠} المرجع نفسه، ص ٢٢٣

صفراني محمد سامين : النظرة الفلسفية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

من هذا الإقبال الجديد سواء كان من الدول الغربية والدول النامية، بدأت الدول العربية تأخذ مهمة نشر اللغة العربية خارج أقطارها يد المسؤولة^{٤١} فأنشأ معهد الخرطوم الدولي للغة العربية بالخرطوم بعام بعد تقرير الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول شأن اللغة العربية استجابة للوفاء بالآمال الكبيرة المعقودة عليها في مجال وضع اللغة العربية في العالم، فكان إنشاء هذا المعهد بداية الانطلاق العلمي نحو تكوين الأطر المؤهلة والمتخصصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ولقد قصدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لهذا المعهد أن يكون معملاً ومختبراً وجهازاً إنتاجاً لتعدية مشروعاتها الكبرى من الجوانب الفكرية والفنية والعلمية والأطر المدرسية، وإن ينهض بالتنسيق مع أجهزة المنظمة الأخرى بواجب نشر اللغة العربية وتأكيد عالمياتها وعلميتها.^{٤٢}

ثم أنشئ معهد اللغة العربية بجامعة الرياض، ثم أنشئت معاهد الأخرى متخصصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة المملكة العربية السعودية الأخرى، وجامعة المستنصرية ببغداد، وقبل هؤلاء جميعاً كان معهد بورقيبة للغة الحية الذي تخصص في تعليم اللغة العربية للأوروبيين، وكانت هذا لكل معاهد أخرى يقوم بتعليم اللغة العربية لأغراض خاصة مثل معهد شمالان ببيروت ثم أنشأت جامعة الإمام محمد بن سعود معاهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في إندونيسيا وياپان.^{٤٣}

^{٤١} لمعرفة جهود الدول والمنظمات والمؤسسات الإسلامية في هذا المجال، ارجع إلى: اللغة العربية أهميتها ودوافع تعليم وتعلمها لغير العرب و تجربة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في هذا المجال، للدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع، بحث مقدم في السمنار الذي أقيم بجاكرتا في الفترة ٥-٧ ديسمبر ١٩٨٨ ، ص: ١٠-٣٠.

^{٤٢} انظر: تعريف معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، المجلة العربية للدراسات اللغوية، السنة الأولى، العدد الأول أغسطس ١٩٨٢، ص ١٨٩.

^{٤٣} د. يوسف الخليفة أبو بكر، تأثر مواد التعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمواد اللغة العربية لأبناء العرب. ص ٥١.

أهمية نشر اللغة العربية لغير الناطقين بها

إن قضايا اللغة تقع في الموقع الأول من اهتمامات عالم اليوم، أما الشعوب المتقدمة فذلك لأن انتشار اللغة أضحى هو الطريق إلى بسط النفوذ الذي يبدأ نفوذاً معنوياً ثم يؤول إلى أن تخالطه كل وجوه النفوذ المادي. ولذلك تعاني الشعوب المتقدمة ذاتها أنواعاً من التنافس اللغوي، كل منها يحاول أن تكون لغته هي اللغة الأقوى.^{٤٤}

أما الشعوب النامية فذلك لأنها تعاني أحد الأوضاع التالية:

١. إما أن تكون تعاني تعدد اللغات وكثرتها.

٢. إما أن تكون تعاني صعوبات اللغة القومية.

٣. إما أن تكون تعاني صراعاً بين لهجاتها.

٤. إما أن تكون تعاني ازدواجية اللغة.^{٤٥}

إن أهمية نشر اللغة العربية تكمن في أنها لغة القرآن ولغة الحديث الشريف أولاً، وإن دراستها تحتاج إلى اللغة العربية لما فيها من معان سامية ومفاهيم أصيلة، وإذا قدمت معاني القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية ترجمة إلى اللغات الأجنبية فتعوزها روح الأصالة وروعة النصوص التي ينوط بها إعجاز القرآن، وكذلك غزارة المعاني التي تمتاز بها اللغة العربية. نظراً أن ٩٠% من متعلمي اللغة العربية يدفعهم هذا الدافع الديني في تعلم اللغة العربية.^{٤٦}

^{٤٤} انظر: قضايا اللغة العربية المعاصرة للدكتور شكري فيصل، وقائع بدوات التعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، المجلد الثاني ١٤٠١، ص ٣٠.

^{٤٥} المرجع نفسه ص: ٣٠.

^{٤٦} د. محمد زايد بركة، اللغة العربية لدى الناطقين بها والناطقون بغيرها، المجلة العربية للدراسات اللغوية،

العدد ١٧ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ / فبراير ٢٠٠٠، ص ٢٠

ومن ناحية أخرى فإن نشر اللغة العربية بين الشعوب الإسلامية في مقدمة الوسائل الفعالة تساعد على اتحاد التقارب الفكري بين الأمة الإسلامية، لأن تحمل في طياتها القيم الروحية التي يمنحها الإسلام، كما أن الله سبحانه وتعالى منح المسلمين هذه اللغة لتحقيق الترابط والتفاهم بين الشعوب الإسلامية في أرجاء الأرض بحيث يسعى كل مسلم أن يقرأها بل يتحدث بها وإنما أيضا الوسيلة الأولى لنشر الدعوة الإسلامية.

وهناك عدة الأهمية الأخرى في نشر اللغة العربية كما لخصها الدكتور محي الدين الألواني، أمها:

١. أن هناك خطة خفية لنشر الفرقة بين المسلمين بانتزاع حبل اللغة العربية، فحينئذ يسهل تشويه تعاليم الإسلام.
٢. أن اللغة العربية تسهم بدور هام وفعال في مواجهة التحديات المعاصرة لأن انتشارها بين المسلمين المنتشرين في أنحاء العالم يساعدهم على تفهم دينهم وتمسكهم بطقمهم الروحية.
٣. أنها تساعدهم على التفاهم المتبادل فيما بينهم حتى يتيسر إيجاد التجاوب مشترك يمكنهم من مقاومة التخريب الفكري الذي تمارسه الجهات المتغترسة المغرضة لتشويه تعاليم الإسلام الحققة و تقطيع ذلك الرباط الذي يربط بين أبناء الأمة الإسلامية برباط فكري وروحي.
٤. أن اللغة العربية هي وعاء القرآن الكريم ومركز الانطلاق إلى مدرسة القرآن والمنبع الأصلي للعلوم الإسلامية كلها، كما أنها تساعد على توحيد ركن التعارف وتوثيق عرى التفاهم بين أبناء العالم العربي وبين أبناء البلدان غير الناطقة بها.^{٤٧}

^{٤٧} د. محي الدين الألواني، مرجع سابق، ص ٥٢.

ولقد قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بدور هام في أخذ هذه المسؤولية وهي نشر اللغة العربية لأبناء المسلمين عامة، ناطقين بها كانوا أم غير الناطقين بها، ومن الجهود المبذولة المشكورة من قبل المنظمة هي انعقاد الاجتماع التأسيسي لتخطيط التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية الإسلامية بتونس في الفترة من ١٣-١٥ محرم ١٤٠٢ هـ الموافق ١٠-١٢ نوفمبر ١٩٨١ م.^{٤٨} ومن أهم النتائج من هذا الاجتماع هو تحديد أهداف نشر اللغة العربية.

المراجع

- أصوات اللغة، ط/١، ١٤٢٦/٢٠٠٥ الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة.
- أنسي محمد أحمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، مركز الإسكندرية للكتاب ٢٠٠٢ بدون رقم الطبعة.
- بكري محمد الحاج، استخدام الدارسين غير العرب بمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية للتقابل اللغوي، المجلة العربية للدراسات اللغوية، المجلد ٧ / العدد ٢ / رجب ١٤٠٢ / فبراير ١٩٨٩.
- التفكير والمنهاج المدرسي للدكتور وليم عبود وعزرو عفانة ط/١ / ٢٠٠٣ / ١٤٢٣ مكتبة الفلاح بيروت.
- دارسو اللغة العربية من الأجانب ونوعياتهم للدكتور سلمان داود الواسطي (وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها المجلة الثاني، مكتبة الترجمة العربي لدول الخليج ١٤٠١ هـ).
- عالمية اللغة العربية، من قضايا اللغة العربية المعاصرة، منشورة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ١٩٩٠.
- عبد الصبور شاهين، في علم اللغة العام مكتبة الشباب، ١٩٨٤.
- عبد الرحيم، فقه اللغة في الكتب العربية، دار المعرفة الجامعية ١٩٨٨.

^{٤٨} انظر : المجلة العربية للدراسات اللغوية، السنة الأولى العدد الأول أغسطس ١٩٨٢ م، ص ١٨١.